

BIOKONSERVASI LAHAN GUNDUL DENGAN PEMANFAATAN KULTUR JARINGAN TANAMAN PANGAN

Ramadhana Marqfirokh (2010421014)-Jurusan Biologi, FMIPA Universitas Andalas

Pada artikel ini saya menggabungkan antara ilmu Biologi yaitu Biokonservasi dan Fisiologi Tumbuhan. Didalam paper ini saya menjelaskan bagaimana hubungan pemanfaatan lahan yang gundul agar dapat dilakukan konservasi secara sederhana menggunakan pemanfaatan kultur jaringan tanaman pangan seperti contohnya umbi-umbian. Salah satu permasalahan lahan konservasi perkebunan adalah lahan yang sudah pernah dimanfaatkan sebagai perkebunan dan kemudian menjadi gundul dan unsur tanah menjadi rusak, sehingga metode pemanfaatan kultur jaringan pada tanaman pangan tepat untuk dilakukan. Karena tanaman pangan seperti ubi jalar sangat mudah dibudidayakan dan menghasilkan bibit yang berkualitas unggul. Lalu, paper ini juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar sebagai petani umbi-umbian terutama petani ubi jalar yang pastinya dapat menguntungkan bagi kalangan masyarakat kurang mampu. Selain itu, pada kultur jaringan dapat menghasilkan bahan tanam yang bebas patogen karena menghasilkan bibit tanaman dalam jumlah yang lebih banyak dalam waktu yang singkat, bebas penyakit dan tidak tergantung pada iklim dan cuaca di lahan tersebut.

Salah satu teknik penanaman yang menghasilkan bibit dalam jumlah yang banyak dalam waktu singkat dan berkualitas sama dengan induknya adalah teknik kultur jaringan. Menurut Hendaryono dan Wijayani (2012) di dalam (Ziraluo, 2021) Perbanyak tanaman dengan metode kultur jaringan memberi peluang besar untuk menghasilkan bibit tanaman dalam jumlah besar dan dalam waktu yang relatif singkat. *Tissue Culture* atau kultur jaringan adalah suatu teknik yang secara khusus dalam suatu lingkungan yang aseptik (bebas mikroorganisme) dan mengisolasi bagian-bagian dari tanaman yaitu sel, jaringan atau organ kemudian diregenerasi menjadi tanaman lengkap yang mempunyai karakter yang sama dengan induknya. Pemanfaatan lahan untuk pembuatan kultur jaringan di area perkebunan, dapat meningkatkan produktivitas budidaya tanaman terutama jenis tanaman pangan, hal ini adalah suatu wujud upaya konservasi lahan gundul di Indonesia. Golongan tanaman pangan yang biasa ditanam dengan media tersebut, meliputi tanaman umbi-umbian seperti ubi jalar. Cara bercocok tanam dengan teknik kultur jaringan adalah salah satu pengoptimalisasi lahan agar tetap lestari dengan baik. Sistem ini dapat menguntungkan dari kualitas dan kuantitas hasil pertaniannya, serta dapat memaksimalkan lahan pertanian yang ada karena tidak membutuhkan lahan yang banyak.

Menurut (Budie, 2013) di dalam (Waskito, 2016) tanaman umbi-umbian merupakan salah satu jenis tanaman yang sering dijadikan bahan pangan oleh masyarakat khususnya di daerah pedesaan sebagai pengganti beras. Keberadaan tanaman umbi-umbian yang lazim diketahui masyarakat saat ini terbatas pada tanaman umbi-umbian seperti singkong, ubi jalar, dan talas. Padahal, jenis umbi seperti ganyong, garut, gadung, suweg dan tanaman umbi yang lain sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak dulu. Mungkin karena kalah populer dengan jenis umbi lain dan masyarakat sudah cenderung tercukupi kebutuhan karbohidratnya dari beras. Menurut Zulkarnain (2009) di dalam (Janah, 2014) manfaat dari teknik kultur jaringan ada beberapa diantaranya adalah memperbanyak klon secara cepat, keseragaman genetik, kondisi aseptik, seleksi tanaman, stok tanaman mikro, lingkungan yang terkendali, pelestarian plasma nutfah, produksi tanaman sepanjang tahun, memperbanyak tanaman yang sulit diperbanyak secara vegetatif konvensional. Menurut Nurheti Yulianti (2010) di dalam (Janah, 2014) keberhasilan dalam melakukan teknik kultur jaringan dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya yaitu bentuk regenerasi dalam kultur, eksplan, media tumbuh, zat pengatur tumbuh tanaman (ZPT), dan lingkungan tumbuh.

Menurut Emiliana (2011), fakta yang dihadapi sekarang ini, bahwa pola konsumsi pangan nasional masih bertumpu atau tergantung pada satu jenis tanaman pokok, yaitu beras/padi. Berdasarkan fakta tersebut, tujuan diversifikasi konsumsi pangan berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan adalah mengurangi ketergantungan impor beras. Teknik selanjutnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tertentu adalah pada sistem nutrisi yang digunakan pada teknik kultur jaringan. Dengan hal ini dapat memanfaatkan daur ulang sampah organik pada masyarakat yang nantinya menggunakan aktivator mikroba dan kemudian hasil akhirnya berupa Pupuk Organik Cair (POC). Sampah adalah masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat, karena timbunan sampah dapat menyebabkan pencemaran udara, air dan tanah sehingga menimbulkan gangguan estetika dan kesehatan (Sinaga, 2009). Purwasasmita (1989) melaporkan bahwa sekitar 70–80% sampah merupakan bahan organik. Sehingga perlu adanya penanganan yang tepat agar sampah organik dapat berkurang. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan kembali sampah organik sebagai bahan baku pupuk organik cair (POC).

Tema paper Konservasi lahan gundul dengan teknik kultur jaringan yang memanfaatkan nutrisi dari limbah organik menjadi POC merupakan kegiatan alternatif yang sangat memiliki keunggulan mudah dilaksanakan budidayanya. Modal yang terjangkau dikarenakan nutrisinya menggunakan daur ulang sampah dan menciptakan lapangan pekerjaan dan hal ini dapat mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu dalam bidang pangan dan juga terjadi pelestarian lingkungan lahan gundul diadakannya kegiatan konservasi dengan teknik kultur jaringan. Namun, penelitian lebih lanjut masih sedikit yang membahas aspek konservasinya. Oleh karena itu, disarankan agar peneliti selanjutnya dapat mengoptimalkan penelitian di bidang konservasi lahan gundul dengan memanfaatkan teknik kultur jaringan dan memanfaatkan pupuk organik cair (POC) dari sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Budie, 2013, Tanaman Umbi-umbian Tradisional
<http://wedankkopie.blogspot.com/2010/07/tanaman-umbi-umbiantradisional.html>,
Diakses pada 30 Juni 2022.
- Emiliana F, 2011. *Diversifikasi Konsumsi Pangan Berbasis Potensi Lokal Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional Di Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur*, Tahun 2010, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Hendaryono dan Wijayani. 2012. *Teknik Kultur Jaringan Pengenalan dan Petunjuk*. Jakarta: Kanisius
- Janah, Z. A. Analisis biaya, pendapatan dan investasi pembibitan tanaman secara kultur jaringan: studi kasus pada kebun bibit dan laboratorium pusat pengembangan benih tanaman pangan, hortikultura dan kehutanan, Dinas Kelautan Dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta.
- Purwasasmita, M dan C. Mulyadi. 1989. *Teknik Pengelolaan Sampah Terpadu Dengan Konsep KIS*. Pusat Penelitian Teknologi dan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup. Lembaga Peneliti IPB.
- Sinaga, D. 2009. *Pembuatan Pupuk Cair Dari Sampah Organik Dengan Menggunakan Biosca Sebagai Starter*. Departemen Teknologi Pertanian Fakultas Pertanian. Universitas Sumatra Utara. Medan
- Waskito, KG. 2016. *Karakterisasi, Sebaran, Dan Permasalahan Tanaman Umbi-Umbian Di Empat Wilayah Kabupaten Malang Sebagai Pangan Alternatif Pengganti Beras*. Skripsi: Jurusan Argonomi Fakultas Pertanian Peternakan. Universitas Muhammadiyah Malang
- Yuliarti, Nurheti. *Kultur Jaringan Tanaman Skala Rumah Tangga*. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010)
- Ziraluo, Y. (2021). *Metode Perbanyak Tanaman Ubi Jalar Ungu (Ipomea Batatas Poiret) Dengan Teknik Kultur Jaringan Atau Stek Planlet*. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(3), 1037-1046.
- Zulkarnain, 2009. *Kultur Jaringan Tanaman Solusi Perbanyak Tanaman Budidaya*. Bumi Aksara. Jakarta. 8 dan 26.